

ИСПЫТАНИЯ КОМПАКТНОЙ СОЛНЕЧНОЙ СУШИЛКИ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ

Пўлат Файзиев, Нуриддин Обидов

¹Ферганский политехнический институт, Фергана, Узбекистан

Аннотация. В публикации затрагивается тема разработка упрощенной конструкции компактной солнечной сушилки фруктов, овощей и зерновых. Научная статья посвящена исследованию солнечной сушилки, определению оптимальной конструкции и технико-экономических параметров. Приведены результаты экспериментальных испытаний солнечной сушилки сельхозпродукции. Время сушки сокращено в 3-4 раза.

Ключевые слова. Солнечная сушилка фруктов, сельхозпродукция, овощи, бобовые, зерновые культуры, пищевые и лекарственные травы, полиэтиленовая пленка, насекомые, пыль, дождь, ветроустойчивость, качество продукции.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11050122>

Введение

В статье рассматривается проблема сушки фруктов овощей и зерновых за счет использования солнечной энергии. Исследованию по сушке: фруктов, зерна, овощей, пищевых и лечебных трав а также других сельхозпродуктов. посвященны статьи [1]. Сушка один из методов консервации сельхозпродукции, широко применяемой местным населением. Следует отметить что в Ферганской долине проживают свыше 3х млн. населения из которых свыше 450000 тысяч имеют индивидуальные хозяйства. Существующие промышленные солнечные сушилки рассчитаны для сушки больших объемов продукции, индивидуальным хозяйствам их использование не рационально и дорого. Цель исследования разработка компактной многофункциональной конструкции солнечной сушилки из местных материалов для индивидуальных и мелких фермерских хозяйств, что является, в настоящее время актуальной задачей. Методы исследования включают сравнительный анализ данных из литературы и собственных экспериментов в 2019-2021 году.

Литературный анализ и методология

Выбор метода сушки определяется масштабом производства, климатическими особенностями местности, видом высушиваемого материала и стоимостью дополнительной энергии.

Подвод теплоты к материалу от сушильного агента может осуществляться конвективным путём или путём излучения, соответственно различают конвективные и радиационные сушилки. В первых продукт контактирует с воздухом, нагретым солнечной энергией, во вторых продукт непосредственно облучается Солнцем, температура в сушилках этого типа достигает 60–75°C. Могут также применяться комбинированные сушилки, в которых участвуют оба вида теплообмена, но преобладает конвекция, а установка состоит из воздухонагревателя и сушильной камеры с прозрачными стенками.

Естественная сушка сельскохозяйственных продуктов используется повсеместно и с давних пор, при этом продукты расстилают на земле, подвешивают под навесом или размещают на поддонах. При сушке на воздухе незащищенных сельхозпродуктов имеют место большие потери вследствие неполного высушивания, загрязнения, заплесневения, склеивания птицами, повреждения насекомыми, действия осадков.

В установках этого типа солнечная энергия поглощается непосредственно самим продуктом и окрашенными в чёрный цвет внутренними стенками камеры, в которой находится высушиваемый материал.

Рис-1. Солнечная сушилка с непосредственным облучением влажного материала:
1- светопрозрачная изоляция; 2- платформа для материала; 3- стенка; 4- теплоизоляция; 5, 7- отверстия; 6- фундамент

Гелиосушилка этого типа имеет верхнюю светопрозрачную изоляцию, перфорированную платформу для размещения высушиваемого материала, боковые стенки (южная стенка-из светопрозрачного материала), теплоизоляцию с отверстиями для поступления воздуха и основание. Для удаления влажного воздуха из гелиосушилки в верхней части северной стенки предусмотрены отверстия.

В мире используются различные по конструкции солнечные установки изготовленные промышленным способом и самодельщиками в основном камерного и радиационного типов собранных из реек, полиэтиленовой пленки и других материалов, но ресурс их эксплуатации небольшой, хватает только на один сезон. Исследования солнечных сушилок для сушки: овощей, зерновых культур, лекарственных и пищевых трав, сена, табака, древесины описаны в работах [2] приведены сведения об использовании солнечной энергии для сушки, коконов тутового шелкопряда. В Узбекистане, ташкентской области в аграрно-промышленном объединении для сушки плодов и винограда действует промышленная установка по принципу «камерной сушилки» нагретый воздух поступает в камеру, где размещается продукт. Продолжительность сушки сокращается в 2-3 раза. На центральной экспериментальной базе института садоводства виноградарства и виноделия им .

Таблица 1.

Влияние способа сушки на время продолжительности высыхания продукта

Овощные продукты	Время высыхания, час.		Выход сухого продукта на 1 кг продукта. грамм
	в сушилке на солнечной батарее	Под солнцем	
Капуста	72	120-144	90
Баклажаны (нарезать кружочками или соломкой)	24	120-144	70
Свежий перец (разрезать на 5-6 частей)	48	96-120	75

Лук (мелко нарезанный)	96	120-144	120
Морковь (мелко нарезанная)	72	120-144	140

Наша история успеха сегодня посвящена Рано Чекировой, предпринимательнице из села Каба Джалал-Абадской области. Она лидер одной из восьми групп местных жителей, объединенных для сбора и сушки фруктов и недревесной продукции. Рано рассказывает о себе и ее источниках дохода.

«Мой дом находится в селе Каба, куда я молодой учительницей в 24 года приехала закупать оптом грецкие орехи и осталась невесткой. После замужества я занималась домохозяйством. Как и многие сельские женщины на крыше дома сушила понемногу фрукты, которые собирала у себя во дворе. Жители нашего села занимаются, в основном, сбором грецкого ореха и содержат домашний скот, но выпадают годы без хорошего урожая, а пастбищ в нашем районе для выпаса скота становится все меньше. С каждым разом мне становилось труднее уезжать и оставлять семью, подрастающую дочь.

Однажды в наше село приехали специалисты кыргызско-германского проекта, и предложили нашему сообществу установить солнечную сушилку, которой могли бы пользоваться все соседи в округе. Когда меня спросили, смогу ли я объединить женщин и мужчин в сушильную группу, чтобы в большом объеме сушить ягоды и фрукты, то я ответила: «Не переживайте, у меня крыша большая. Место есть, у меня все поместится!» Я тогда не знала, что солнечная сушилка заставит нас забыть, как мы раньше все сушили на крышах. Сама сушилка подключается также к электричеству, она сократила время и упростила нам весь процесс работы.

Мы тогда с другими жительницами нашего села сразу заметили разницу: раньше сливу на крыше дома сушили неделю, собирая пыль и мелкие соринки, а в сушилке – всего 3-4 дня, при этом слива оставалась чистой, мягкой. Летом я со своими соседками варила за один раз шесть казанов по 80 литров, чтобы приготовить пастилу, и могла высушить ее за два дня.

Меня выбрали лидером сушильной группы нашего села, и я прошла обучение по пищевой безопасности в Джалал-Абаде: как подготовить продукцию, как наблюдать за процессом сушки, как ее хранить. Если раньше всю сушеную продукцию мы бросали сразу в полиэтилен, то сейчас храним в бумажных пакетах, что также помогает сохранить их натуральный цвет и вкус. Я поделилась с другими лидерами сушильных групп, что в детстве с бабушкой собирала разные травы: зверобой, тимьян, лопух, душицу, чабрец, ромашку, подорожник и тимьян. На четыре часа мы с ней могли уйти в горы, где вместе собирали травы, а бабушка неспешно передавала мне эти практические и нехитрые знания.

Получив всю нужную информацию по сушилке, мы составили свой график работы с соседками, договаривались о времени. Обиды у нас не возникали, ведь когда освобождались сетки для сушки, я сразу говорила им, чтобы несли свежесобранную продукцию. Мы помогали друг другу нарезать фрукты и ягоды, раскладывать на сушилке, упаковывать все. Помогали нам и дети наши, они всегда были под присмотром. Крутятся рядом, а полезный перекус у них был всегда под рукой!

Как видно из данных таблицы, сушка овощных продуктов в сушилке на солнечных батареях занимала от 24 до 96 часов, в зависимости от типа продукта и его консистенции. В это время время высыхания при обычном способе (солнечная погода) составляло от 48 до

144 часов. Видно, что время сушки продукта в сушилке на солнечной энергии намного короче, что сокращается в 2,5-5,6 раза по сравнению с традиционным методом.

Новая конструкция компактной экологичной солнечной сушилки фруктов фиг-1 изготовлена в Ферганском политехническом институте на кафедре «Наземные транспортные средства и их эксплуатация». По форме представляет прямоугольный горизонтальный стол площадью около одного квадратного. Металлический лист толщиной 0,1мм покрывает горизонтальную поверхность стола, и., окрашена матовой черной краской. Под металлическим листом уложена теплоизоляционная прокладка площадь пенопласта и стола одинаковы. Цель уменьшить теплопотери с тыльной стороны стола. На двух противоположных сторонах стола закреплены деревянные доски по ширине стола, шириной 10 см и толщиной 1см , на которой закрепляется один конец полиэтиленовой пленки, другой конец имеет противовес для натяжения пленки в процессе сушки, ширина пленки 1метр длиной 1,20м. При сушке продукции пленка натягивается благодаря противовесу над столом защищая сельхозпродукты от пыли, дождя, насекомых и склевываний птицами. Когда сушилка не работает пленку сворачиваем в рулон и устанавливаем в специальных держателях. Рабочая поверхность стола длинна 120см, ширина 80см, высота 40 см вместимость такой сушилки 10-15кг продукции. Полиэтиленовая пленка продается во всех хозяйственных магазинах, при необходимости легко заменима.

Рис-2. Солнечная сушилка

Выводы

1. Результаты экспериментальных исследований подтверждают целесообразность применения разработанной конструкция для повседневной солнечной сушки овощей, фруктов. Так как она эффективна и перспективна.

2. Установили, что солнечная экологичная сушилка позволяет сушить все существующие виды сельхозпродукции, включая зерновые культуры, при этом время сушки сокращенно в 3-4 раза с сохранением всех вкусовых качеств, чем на открытом воздухе.

3. Определили- разработанная нами компактная солнечная сушилка удобна и безопасна для эксплуатации, как пожилым так детям школьного возраста.

4. Установили, что конструкция компактной солнечной сушилки надежна, проста, транспортабельна, изготовленна из местных материалов, ветроустойчива, экономически выгодна и доступна широким слоям местного населения, а также стимулирует предпринимательские способности мелких фермеров и частных хозяйств.

Литература

1. Турсунов С.Т. Гуломов Ш.»Изучение способов сушки овощей» \Universum\ Технические науки.научный журнал 27.0.4. 2021. 3/28 1990.
2. Зулпонов Ш.У. Самандаров Д.И. Исследование сушки коконов тутового шелкопряда в солнечной сушилке» [\Universum](#): техн науки:электр. науч. журн. 2021.912\93
3. Файзиев П.Р, Файзиева М. С., Шадматова С.А.» Натурные испытания солнечной сушилки сельхозпродукции» Инновацион техника ва технологияларнинг кишлок хужалиги-озик-овкат тармогидаги муаммо ва истикболлари» Халқаро илмий ва илмий-техник анжумани, 22-23 апрель,Тошкент .2022
4. Обидов, Н. Г. (2019). Фрезерные дорожные машины в условиях эксплуатации в жарком климате узбекистана. In *Подъемно-транспортные, строительные, дорожные, путевые машины и робототехнические комплексы* (pp. 377-379).
5. Таджиходжаева, М. Р., & Обидов, Н. Г. Конструктивные системы в природе и дорожных машинах. *Рецензенты: генеральный директор РУП «Гомельавтодор» СН Лазбекин*, 124.
6. Рузибаев, А. Н., Обидов, Н. Г., Отабоев, Н. И., & Тожибаев, Ф. О. (2020). Объемное упрочнение зубьев ковшей экскаваторов. *Universum: технические науки*, (7-1 (76)), 36-39.
7. Набиев, Т. С., Обидов, Н. Г., & Умаров, Б. Т. (2021). О методике оценки физико-механических свойств картофеля. In *Приоритетные направления научных исследований. Анализ, управление, перспективы* (pp. 20-24).
8. Bahadirov, G., Umarov, B., Obidov, N., Tashpulatov, S., & Tashpulatov, D. (2021, December). Justification of the geometric dimensions of drum sorting machine. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 937, No. 3, p. 032043). IOP Publishing.
9. Fayziev, P., Zamir, K., Abduraxmonov, A., & Nuriddin, O. (2022). Solar multifunctional dryer for drying agricultural products. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 12(7), 9-13.
10. Bahadirov G.A., Obidov N.G', & Sulstonov T.T. (2021). ILDIZ MEVALARNI SARALASHDA RESURS TEJOVCHI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH. Ресурсосберегающие технологии на транспорте, 22 (1), 101-104. doi: 10.24412/cl-36897-2021-1-101-104
11. Gayrat, B., Bekhzod, U., & Nuriddin, O. (2022). DETERMINATION OF ANGLES OF SLIDING AND ROLLING OF POTATO TUBERS ON SURFACES CONSISTING OF DIFFERENT MATERIALS. *Universum: технические науки*, (4-12 (97)), 24-26.
12. Бахадиров FA, У. Б. (2021). Обидов HF Картошка туганакларини саралаш учун янги конструкциядаги барабанли саралаш машинаси. *Научно-технический журнал ФерПИ. Фергана*, (1).
13. Obidov, N. G., & Nusratullayev, J. X. (2024). CRAFTING A METHODOLOGY FOR BUS SERVICE LIFE OPTIMIZATION IN FERGANA'S TRANSPORT ENTERPRISES. *International Journal of Advance Scientific Research*, 4(04), 08-12.
14. Obidov, N., & Qodiralaiyev, F. (2023). DEVELOPMENT OF MEASURES TO ENSURE TRAFFIC SAFETY IN THE CENTER OF FERGANA CITY. *American Journal of Technology and Applied Sciences*, 19, 144-148.
15. Бахадиров, Г. А., & Обидов, Н. Г. (2023). Разработка конструкции барабанной сортировочной машины.